

AQLI ZAIF BOLALARDA NUTQ BUZILISHINING O‘ZIGA XOSLIGI

Murodova Baxtiniso Abduholiq qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591756>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim jarayonida ishtirok etuvchi aqli zaif o‘quvchilarning nutq jarayonlari, nutqidagi buzilishlar va ularning ruhiy holati hamda jamiyatdagi o‘rni, shu bilan birga, til va nutqida uchraydigan kamchiliklar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Til va nutq, talaffuz me’yorlari, nutqiy tafakkur, aqli zaif bolalar, nutq buzilishlari, nutqiy jarayonlar, nutq nuqsonlari.

Аннотация. В данной статье говорится о речевых процессах, речевых нарушениях и их психическом состоянии и месте в обществе, а также о дефектах языка и речи учащих с задержкой психического развития, участвующих в образовательном процессе.

Ключевые слова: Язык и речь, нормы произношения, речевое мышление, умственно отсталые дети, речевые нарушения, речевые процессы, дефекты речи.

Abstract. This article talks about speech processes, speech disorders and their mental state and place in society, as well as language and speech defects of students with mental retardation participating in the educational process.

Key words: Language and speech, pronunciation standards, speech thinking, mentally retarded children, speech disorders, speech processes, speech defects.

Insonning eng muhim fazilatlaridan biri uning nutq vositasida o‘zaro aloqa bog‘lay olishi, fikrlay olishi hamda so‘zlash qobiliyatiga ega bo‘lishidir. Har xil tovushlarning ma’lum tartibda birgalashib qo‘shilishidan yuzaga kelgan ma’noli nutq muayyan organizmlarning faoliyati natijasida paydo bo‘ladi.

Nutq murakkab funksional jarayondir. Uning asosida muloqot jarayonidagi til birliklarini o‘rinli qo‘llash yotadi. Tilning murakkab sistemasi uzoq muddatli ijtimoiy-tarixiy rivojlanish mahsuli bo‘lib, u bola tomonidan nisbatan qisqa muddatlarda o‘zlashtirib olinadi. Nutq rivojlanishi jarayonida tafakkur qobiliyatlari, bilish faoliyatining oliy jarayonlari shakllanadi. So‘zning ahamiyati o‘z – o‘zidan umumlashtiruvchi hisoblanadi hamda shu munosabat bilan o‘zida nafaqat nutq birligini, balki tafakkur birligini ham namoyon qiladi. Ular aynan o‘xshash emas, shuning bilan birga ma’lum darajada bir – biriga bog‘liq bo‘lmagan holda paydo bo‘ladi. Ammo bolaning ruhiy rivojlanish jarayonida murakkab, sifati jihatidan yangi birlik nutqiy tafakkur, nutqiy fikrlash faoliyati paydo bo‘ladi. [3]

Nutq bilan tilni ayni bir narsa deb hisoblab bo‘lmaydi. Nutq inson boshqa kishilar bilan munosabatda bo‘lish maqsadida tildan foydalanadigan faoliyatdir. Har bir odam muomalani o‘zicha amalga oshiradi. Biroq bu muomala muayyan millat foydalanadigan o‘sha bir xil vositalari yordamida yuz beradi. Til esa ana shu vositalar yordamida vujudga keladi. Til tovush hamda so‘z boyligi, shuningdek, grammatik shakldir. Til ijtimoiy ishlab chiqarish taraqqiyoti davomida kishilar o‘rtasidagi nutq vositasidagi muomala jarayonida paydo bo‘ladi va uni inson tayyor holda o‘zlashtirib oladi.

Tafakkur bilan nutq bir – biri bilan uzviy ravishda bog‘liqdir. Shaxs o‘ylayotganda, odatda, fikrlar so‘zlar, jumlar tarzida, ichki nutq deb ataladigan nutq tarzida ifoda etiladi. Biroq shunday hollar ham bo‘ladiki, shaxs fikrini so‘zlar bilan ifoda eta olmay qoladi. Bu holda inson ichki nutqdan tashqi ifodaga o‘tishda o‘z fikrini boshqa kishilarga tushunadigan qilib bayon etishda qiynaladi.

Bola nutqining normal rivojlanishi, unga doimo yangi tushunchalarni o‘zlashtirib olishga, tevarak – atrof haqidagi bilim hamda tasavvurlarni kengaytirishga imkoniyat yaratadi. Bolaning atrofidagi katta odamlar qaysi tilda gaplarsalar, bola ham shu tilni o‘rganadi. Nutqni egallashdek juda ham qiyin jarayonni bola qisqa muddat davomida uddasidan chiqa oladi. Bola rivojlanishida psixik jarayonlar bilan birga eshitish qobiliyati juda katta ahamiyatga ega. Bolaning normal rivojlanishida hamda umuman olganda, barkamol bo‘lib o‘shida barcha psixik jarayonlar bilan eshitish qobiliyati chambarchas bog‘liq ravishda, hech qanday nuqsonsiz rivojlangandagina uning nutq boyligi normal darajada rivojlanadi.

Aqli zaif bolaning xususiyati shundaki, uning psixikasi qoidaga bo‘ysunmaydigan sharoitlarda, anomal taraqqiy topish jarayonida shakllanadi. Aqli zaif bola sog‘lom tengdoshlaridan shu bilan farqlanadiki, uning avvalgi tajribasi va rivojlanishida bundan keyingi psixik kamol topish uchun zarur shart – sharoitlarni tashkil etuvchi mexanizmlar va psixik jarayonlar shakllanmagan bo‘ladi. Shunday qilib, aqli zaif bolaning umumiy psixik taraqqiyot darajasi odatdagi sharoitlarda uning maktab bilimlari, ko‘nikma va malakalarni ongli sur‘atda egallashini ta‘minlay olmaydi. Bolaning psixik kamol topishiga uni ommaviy maktabda o‘qitib ko‘rish zarar yetkazadi. U maktab yoshiga yetarkan, o‘qish uchun yetarli tayyorlanmagan holda bo‘ladi, o‘quv topshiriqlarining maqsadiga diqqatini to‘play olmaydi va qiyinchiliklarni yengib o‘ta olmaydi. Maktabdagi tartib qoidalarga bo‘ysuna olmaydi. Bularning hammasi o‘zlashtirmaslikka olib keladi. Shuning uchun ham yordamchi maktabning muhim vazifalaridan biri o‘quvchini umumiy taraqqiy topishida ilgari siljitish uchun pedagogik jarayonga korreksion vaziyatlarni singdirishdan ibotatdir. Yetakchi faoliyat uning psixik jarayonlari bilan shaxsiy xususiyatlarida eng bosh o‘zgarishlarni taqozo etibgina qolmay, balki uning o‘sib borishida yaxshi ko‘rsatkich hamdir.

B.N. Pinskiy ta‘kidlashicha, aqli zaif bolalar o‘zlarining sog‘lom tengdoshlari mustaqil holda yoki o‘qituvchining ozgina ko‘magi bilan bajara oladigan vazifalarni uddalashlari uchun propedevtik va korreksion tarbiyaviy tadbirlarga muhtojdir. Nutqini o‘z vaqtida to‘g‘ri egallash bolaga atrofni o‘rab turgan odamlar bilan erkin muomala qilish imkonini beradi, o‘z nutqini boshqarishiga ko‘maklashadi va nihoyat maktabda ta‘lim – tarbiya berish jarayonini ancha yengillashtiradi. [2]

Aqli zaif bolalar o‘zlarining sog‘lom tengdoshlaridan farqli o‘laroq ancha kech tilga kiradilar. Birinchi so‘zni aytish muddati bolaning uch, ba‘zan besh yoshigacha kechikadi. Avvalambor, bu yerda talaffuzdagi nuqsonlarni qayd etish kerak. G.A. Kainning tadqiqotlariga ko‘ra, yordamchi maktab o‘quvchilarining 66 foizi tutilib gapirishning u yoki bu shakliga duchor bo‘lishadi. Aqli zaif bolalarda nutqiy nuqsonlarning shunchalik katta miqdorda uchrashi tasodifiy hol emas. Zero, bosh miya po‘stlog‘ining shikastlanishi, fonematik eshituvning buzilishiga, artikulatsion apparat harakatining izdan chiqishiga olib keladi. Aqli zaif bolalar tilning lug‘aviy boyligini egallashda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Aqli zaif o‘quvchilar qo‘llaydigan so‘zlar zaxirasi odatdagi me‘yorga tenglashtirib bo‘lmaydigan darajada tor hisoblanadi.

Yetakchi pedagog-defektologlarning tajribalari shuni ko'rsatadiki, ta'limning maxsus tashkil etilgan sistemasi yordamida aqli zaif bolalarning nutqiy faoliyatidagi nuqsonlarni korrektsiyalab borish, tafakkurning kechikishidagi nuqsonlarni oshirish mumkin. Aqli zaif bolalar juda ko'p tovushlarni, ya'ni sirg'aluvchi, til orqa, sonor tovushlarni buzib talaffuz etadilar. Bunday holat bola nutq apparatining yaxshi rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Bu guruhga kiruvchi bolalar orasida tovushlarni buzib talaffuz etish, boshqa tovushlarga almashtirish ko'proq foizni tashkil etadi. Shuning uchun ham logopedlarning, o'qituvchilarning asosiy vazifasi aqli zaif bolalar nutqini har tomonlama o'stirishdir. Tovushlarni to'g'ri talaffuz etish bola artikulyatsion apparatining yaxshi uyg'unlashib, moslashib ishlashiga bog'liqdir. Hamma vaqt tovushlar ustida ish olib borilar ekan, albatta artikulyatsion gimnastikalar o'tkaziladi. Ayrim unli va undosh tovushlar asta-sekin egallab boriladi. Bolalarning ko'pchiligi ayrim tovushlarni, ya'ni R, S, K, G, M, SH, CH tovushlarini talaffuz etishda qiynaladilar, so'zlarni buzib talaffuz etadilar. Ayrim bolalar so'zdagi bo'g'inlar o'rnini o'zgartirib, so'zlarni noto'g'ri talaffuz qiladilar.

Rus psixologi A.R. Luriya fikricha «Nutq tovushlarini idrok etishda nutqiy oqimdan signalli, fonematik belgilar ajraladi va nutq tovushlarini differentsiatsiya qilish ushbu maxsus belgilarni kuchaytirishni hamda muhim bo'lmagan, tasodifiy, fonematik ahamiyatga ega bo'lmaganlardan ajratish asosida amalga oshadi. Shuni aytib o'tish zarurki, aqli zaif bolalarda faqatgina faol nutqning rivojlanishi kechikib qolmaydi. Bolalar ularga qaratib so'zlagan nutqni yaxshi tushunmaydilar. Kattalarning savollari, talablari, tushuntirishlari va ko'rsatmalari ularning hayotida birmuncha boshqa, ahamiyatsiz rol o'ynaydi». [4]

Aqli zaif bolalarning maktabgacha tarbiya davridagi nutqiy aloqa qilish faoliyati bilan bog'liq tajriba kamroq vaqtini 3-4 yilni o'z ichiga oladi. Shunda ham uning rivojlanish sur'ati keskin orqada qolgan, nutq faolligining zaifligi kuzatiladi. Bolaning maishiy so'zlashuv nutqi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bu esa oligofren bolaga kattalar bilan nutqiy aloqa qilishni qiyinlashtiradi. Bola suhbatlarda ishtirok eta olmaydi, savollarga bir xil tarzda, doim ham to'g'ri javob beravermaydi. Topshiriq va vazifalarni bajarish unga qiyinchilik keltirib chiqaradi. Aqli zaif bolalar uchun xarakterli bo'lgan fonematik eshitishning yaxshi rivojlanmaganligi hamda nutq harakatidagi kamchiliklar bir-biriga ta'sir etadi va nutqning rivojlanishini tormozlaydi. Biroq shuni nazarda tutish lozimki, nutq a'zolari harakatidagi kamchiliklarni haddan tashqari ko'pirtirib ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'lmaydi, negaki bu buzilishlar keyinchalik oson bartaraf etilishi mumkin. Asosiy, yetakchi rol fonematik eshitishning yaxshi rivojlanmaganligiga tegishli bo'lib, u aqli zaif bolalarning umumiy rivojlanish nuqsonlarining oqibati hisoblanadi. Aqli zaif bolalar talaffuzidagi nuqsonlar — nutqning to'liq rivojlanmaganligining ko'rinishlaridan biridir. Me'yorida rivojlanayotgan bolalarda kuzatiladigan talaffuz nuqsonlaridan farqli ravishda aqli zaif bolalarda uchraydigan talaffuz kamchiliklari boshqa, anchayin murakkab, shuning uchun ham bartaraf etish birmuncha qiyin bo'lgan sabablarga ega bo'ladi. Ularning asosida bola tomonidan ona tilining tovush tomonini o'zlashtirish sekinlashganligi yotadi. Aqli zaif bolaga eshinishi bo'yicha o'xshash fonemalarni ajratish hamda so'zning tovush tahlilidagi qiyinchiliklardan namoyon bo'ladigan fonematik buzilishlar xosdir. Bular talaffuz nuqsonlarini keltirib chiqaradi. Darhaqiqat, o'xshash tovushlarni yetarlicha aniq ajrata olmasdan bola ularni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgana olmaydi, negaki mustaqil ravishda o'zining talaffuzini nazorat qilib, takomillashtira olmaydi. So'zning tovush tahlili va sintezning nuqsonlari o'z navbatida ularning tuzilishini egallab olishga to'sqinlik qiladi. So'zlarda tovushlarni tashlab ketish, o'rnini almashtirish, shu bilan birga, so'zni oxirigacha aytmaslikka olib keladi.

Aqli zaif bolalarda soʻzlar boyligi odatda juda sekinlashgan boʻlishi kuzatiladi. Ular koʻpincha doimo uchraydigan, yaxshi tanish boʻlgan predmetlarning nomlarini ham bilmaydilar. G.L.Vigotskiyning maʼlumoticha, aqli zaif 1—2-sinf oʻquvchilari lugʻatida asosan ot va feʼllar ustunlik qiladi. G.M.Dulnev aqli zaif bolalar oʻz nutqida sifatlardan kam foydalanadilar, deb koʻrsatadi. [7]

Yuqorida taʼkidlab oʻtilganidek, yordamchi maktab boshlangʻich sinf oʻquvchilarining 40—60% da turli nutq kamchiliklari uchraydi. Bu nuqsonlar orasida asosiy qismni tili chuchuklik, manqalanish, duduqlanish tashkil etadi. Aqli zaif bolalar nutqining aloqa vositasi sifatidagi roli barcha tomonlardan zararlangan boʻladi. Bunda nutqning axborot, hissiy-iroda, boshqaruvchanlik vazifalari buzilgan boʻladi. Bunday bolalarda nutq bilan faoliyat orasida muvofiqlik koʻzga tashlanmaydi. Nomuvofiqlik aqli zaif bola nutqi bilan uning xulqi orasida koʻzga tashlanadi. Aqli zaif bolalar oʻzlarini nazorat qilish uchun oʻz nutqlaridan foydalana olmaydilar. A.R.Luriyaning taʼkidlashicha, sogʻlom bolalar bogʻcha yoshidanoq nutqdan nazorat quroli sifatida foydalana olar ekanlar.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlab oʻtish lozimki, aqli zaif bolalarning nutqidagi buzilishlarni va kamchiliklarni chuqur oʻrganish, tahlil qilish, kelib chiqadigan muammolarni aniqlash va shu muammolarni bartaraf etish yoʻllarini topgan holda ularga yordam berish juda ham zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Berdiyev G. Boshlangʻich sinflarda shaxslararo munosabatdagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish. — Toshkent, 1995. [5-70 b]
2. E. Gʻoziyev - Yosh psixologiyasi. — T., 1994. [6-193 b]
3. L.R. Moʻminova. Nutqida kamchiligi bor bolalarning psixologik-pedagogik diagnostikasi. — T., 2012. [1,2-34-36 b]
4. L. R. Moʻminova, S. R. Mamarajabova Maxsus Psixologiya - Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent — 2013. [3,4-104-107 b]
5. Mamedov K.Q., Shoumarov G. B. Aqli zaif bolalar psixologiyasi. — T., «Oʻqituvchi», 1994. [7-126 b]
6. Mamedov K.Q. Maktabgacha yoshdagi bolalar va oʻquvchilarning aqliy rivojlanish xususiyatlari (psixik rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida). Doktorlik dissertatsiya, 1994.
7. Poʻlatova P.M. Maxsus pedagogika, Oligofrenopedagogika «Gʻafur Gʻulom». — T., 2005.
8. Z.Nishanova, G.Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni oʻqitish metodikasi, 2005.